

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 954 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda outsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomidin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muhammadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditining nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni	785
Dilmurodov Abbas Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinova Durdona Botir qizi	
Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni pest (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik, texnologik omillar) tahlili.....	816
Israilov Rustam Ibragimovich	
Qazib olish sanoati korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishda muammolar va salbiy omillar: tahlil va zamonaviy yondashuvlar	825
Abduraxmanov Davron Burxanjonovich	
O'zbekistonning milliy merosi boyliklaridan turizmga foydalanish yo'llari	830
Samarov Xonqul Qahhorovich	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investision resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar	835
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Iqtisodiyotning ekologik transformatsiyasi sharoitida ijtimoiy o'sishni indikativ baholash metodologiyasi.....	841
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Bojxona xizmati fiskal faoliyatini takomillashtirish istiqbollari.....	847
Pardayev To'liqin Nasirovich, Farxodov Farrux Furqatovich, Nomozov Abduvoxid bdurazzoq o'g'li	
Механизмы устойчивого управления малым и средним бизнесом в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.....	852
Зокирова Фарангиз Тулкиновна	
Yashil bank xizmatlari va uni joriy etish bilan bog'liq muammolar.....	862
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Barqaror qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini optimallashtirish.....	867
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Moliyaviy rejalashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni	874
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Mintaqa sanoatida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va infratuzilmasini tashkil etish.....	881
Salayev Jasurbek Komilovich	
Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillardagi yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy statistik tahlili.....	888
Ismoilov Davronbek Iloxomjon o'g'li	
Yashil obligatsiyalar va barqaror moliyalashtirishning davlat qarzi siyosatiga ta'siri.....	893
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Модели Альтмана и Таффлера как инструмент диагностики финансовой устойчивости предприятий.....	897
Утемуратова Бибихон Даниловна	
Individual tadbirkorlik va mustaqil bandlik asosida olinadigan daromadlarni soliqqa tortishning fundamental asoslari	903
Yakubov San'abek Ravshanbekovich	
China's trade relations with Central Asia: an empirical analysis based on the trade gravity model.....	912
Ye Maoqing	
O'zbekistonda turizm sohasida smart texnologiyalar joriy etishning holati va yo'nalishlari.....	920
Qutfiddinov Shamsiddin Kamoliddin o'g'li	
Application of modern information systems in the assessment of the technical condition of the equipment of electrical energy networks.....	924
Sobirov Muzaffar Azatovich	
Стратегическое управление экономическим потенциалом Узбекистана.....	932
Садуллаева Муслимахон Саидамировна	
Auditda raqamli texnologiyalarni qo'llash tarixi va istiqbollari	936
Muydinov Erkin Djamaldinovich	
Bank majburiyatlari va aktivlarining vaqtinchalik nomutanosibliklari riskini kamaytirish.....	940
Ibrohimov D.M.	
Priority directions and legal bases of improving of the tax system of the Republic of Uzbekistan.....	945
Sadikov Iskandar Gayratovich	
Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik va bandlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash.....	950
Karshiyev Keldiyor Eshpulatovich	

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA TADBIRKORLIK VA BANDLIKNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH

Karshiyev Keldiyor Eshpulatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0009-8667-5239>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda aholini tadbirkorlikka yo'naltirish va bo'sh ish o'rinlari yaratish oqibatida bandlikni ta'minlash hamda moliyaviy mexanizmlardan samarali foydalanish yo'nalishlarini kengaytirish yo'llari va uslublari tahlil qilingan. Kambag'allikni qisqartirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kambag'allik, ishsizlik, tadbirkorlik, bandlik, o'zini-o'zi band qilish, moliyalashtirish, kreditlash, kichik biznes va startaplar, imtiyozli foiz stavkalari, davlat kafolatlari, grantlar, subsidiyalar va venchur kapitali.

Abstract: The article analyzes the ways and methods of expanding the spheres of employment of the population and the effective use of financial mechanisms to reduce poverty in Uzbekistan by stimulating entrepreneurial activity of the population and creating jobs. Proposals and recommendations for reducing poverty are developed.

Key words: poverty, unemployment, entrepreneurship, employment, self-employment, financing, lending, small business and start-ups, preferential interest rates, government guarantees, grants, subsidies and venture capital.

Аннотация: В статье анализируются пути и методы расширения сфер занятости населения и эффективного использования финансовых механизмов для сокращения бедности в Узбекистане путем стимулирования предпринимательской деятельности населения и создания рабочих мест. Разработаны предложения и рекомендации по сокращению бедности.

Ключевые слова: бедность, безработица, предпринимательство, занятость, самозанятость, финансирование, кредитование, малый бизнес и стартапы, льготные процентные ставки, государственные гарантии, гранты, субсидии и венчурный капитал.

KIRISH

Bugungi globallashuv va bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik va bandlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalasi mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kichik biznes va startaplarni rivojlantirish, aholining mehnat faoliyatini kengaytirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish samarali moliyaviy mexanizmlar mavjud bo'lgandagina mumkin bo'ladi. Bunda kreditlar, imtiyozli foiz stavkalari, davlat kafolatlari, grantlar, subsidiyalar va venchur kapitali kabi vositalar muhim o'rin tutadi. Masalan, AQShda "Small Business Administration" (SBA) dasturlari kichik biznes uchun kafolatlangan kreditlar va maslahat xizmatlari taklif etadi, Yevropa Ittifoqida esa "European Social Fund" orqali bandlikni oshirishga qaratilgan loyihalar moliyalashtiriladi. Janubiy Koreya va Singapur tajribasida innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus inkubatorlar va soliq imtiyozlari joriy etilgan.

Shuningdek, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ijtimoiy barqarorlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi: bandlik darajasi oshadi, kambag'allik kamayadi, hududlar o'rtasidagi ijtimoiy tengsizlik pasayadi. Shu sababli, O'zbekiston sharoitida ham xalqaro amaliyotlarni tahlil qilish va ularni milliy siyosatga moslashtirish dolzarbdir. Ushbu maqola aynan shu maqsadga xizmat qilib, xorij tajribalarini tahlil qiladi, ularning samarali elementlarini ajratib ko'rsatadi va mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlarini ilmiy asosda baholaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadbirkorlik va bandlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha MDH va xorijiy mamlakatlarda ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan. Ilmiy maqolani yozish davomida xorijiy olim va mutaxassislardan R.C. Baron,¹ J.Y. Seo,² M. Bianchi,³ shuningdek MDH olim va mutaxassislardan N.A. Lyashchenko, O.V. Kvarchia,⁴ V.I. Boboshka⁵ va M.M. Novosel'seva⁶ hamda Sh. Mustafakulov,⁷ Sh. Xayitovlarning⁸ bu boradagi ilmiy maqolalarini tahlil qildik.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiya, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR:

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda qariyb 700 million kishi, ya'ni dunyo aholisining 8,5 foizi kuniga 2,15 dollardan kam daromad bilan yashamoqda va bu ularni o'ta qashshoqlik holatiga tushirib qo'ygan. COVID-19 pandemiyasi oqibatida rivojlanish sur'atlari sekinlashdi, ijtimoiy-iqtisodiy muvozanat buzildi va qashshoqlik darajasi yana oshdi. Ayniqsa, kam daromadli mamlakatlarda pandemiyadan oldingi darajaga qaytish imkoni bo'lmayapti. Sahroi Kabir Afrikasida dunyo aholisining atigi 16 foizi yashasa-da, o'ta qashshoqlikdagi aholining 67 foizi aynan shu hududga to'g'ri keladi. Bu mintaqa global qashshoqlik muammosining markazida ekanligini ko'rsatadi.⁹

Kambag'allikni kamaytirishning eng samarali yo'llaridan biri aholini tadbirkorlikka yo'naltirishdir. Tadbirkorlik yangi ish o'rinlari yaratadi, mehnat daromadlarini oshiradi va oilalarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlaydi. Masalan, kichik va o'rta bizneslarni rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish tarmoqlari kengayadi, bu esa mahalliy bozorni faollashtiradi va qo'shimcha daromad manbalarini yuzaga keltiradi. Ayollar va yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirib, gender tengligini mustahkamlaydi.

Tadbirkorlikni rag'batlantirish uchun davlat va xalqaro institutlar tomonidan imtiyozli kreditlar, mikromoliyalashtirish dasturlari, subsidiyalar va grantlar ajratilishi muhim. Bundan tashqari, tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha treninglar, inkubatsiya markazlari va mentorlik dasturlarini yo'lga qo'yish zarur. Bu holat nafaqat ish o'rinlarini yaratadi, balki aholining iqtisodiy zarbalarga nisbatan chidamliligini oshiradi va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi.

M.M. Novosel'seva (2019) ning tadqiqotida bandlikni qo'llab-quvvatlash mamlakat iqtisodiy xavfsizligining asosiy ustunlaridan biri sifatida baholanadi. Muallif ta'kidlashicha, mehnat bozorida barqarorlikni ta'minlash nafaqat ishsizlikni kamaytiradi, balki kambag'allikning oldini olishda ham muhim ahamiyatga ega. Uning fikricha, aholini ish bilan ta'minlashga qaratilgan kompleks choralar ya'ni yangi ish o'rinlari yaratish, qayta tayyorlash dasturlari, ish beruvchilar uchun soliq imtiyozlari ijtimoiy tenglikni ta'minlaydi va aholi daromadlarini oshiradi. Novosel'seva bandlik siyosatini faqat iqtisodiy emas, balki strategik masala sifatida ko'radi va uning samarali amalga oshirilishi aholi turmush darajasini oshirish hamda mamlakatning uzoq muddatli barqaror taraqqiyotiga xizmat qilishini ta'kidlaydi.¹⁰

J.Y. Seo (2017) tomonidan olib borilgan tadqiqotda kichik va o'rta korxonalarni (KЎБ) moliyaviy qo'llab-quvvatlash iqtisodiy o'sish va bandlikni yaxshilashning eng muhim omillaridan biri sifatida baholangan. Muallif

1 Baron R. C. Employment policy: Financial support versus promoting economic independence //International Journal of Law and Psychiatry. – 2000. – T. 23. – №. 3-4. – С. 375-391.

2 Seo J. Y. A study of effective financial support for SMEs to improve economic and employment conditions: Evidence from OECD countries //Managerial and decision economics. – 2017. – T. 38. – №. 3. – С. 432-442.

3 Bianchi M. Financial development, entrepreneurship, and job satisfaction //Review of Economics and Statistics. – 2012. – T. 94. – №. 1. – С. 273-286.

4 Лященко Н. А., Кварчия О. В. Финансовая поддержка предпринимательства-один из основных приоритетов экономики // Управление и экономика в XXI веке. – 2016. – №. 2. – С. 4-9.

5 Бобошко В. И. Финансовая поддержка как основа обеспечения экономической безопасности субъектов малого и среднего предпринимательства //Инновационное развитие экономики. – 2017. – №. 5. – С. 186-190.

6 Новосельцева М. М. Поддержка занятости населения в Российской Федерации как фактор экономической безопасности // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2019. – №. 5. – С. 15-15.

7 Mustafakulov S. Kambag'allik ayb emas, biroq. //Arxiv nauchnykh issledovaniy. – 2020. – №. 32.

8 Xayitov Sh. N. O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI // TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR. – 2024. – T. 1. – №. 1. – S. 367-372.

9 <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet>

10 Новосельцева М. М. Поддержка занятости населения в Российской Федерации как фактор экономической безопасности // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2019. – №. 5. – С.

OECD mamlakatlarining ma'lumotlarini panel logit regressiya modeli yordamida tahlil qilib, besh turdagi moliyaviy choralarini ajratadi: davlatning to'g'ridan-to'g'ri kreditlari, kafolatlangan kreditlar, banklar bilan aloqalarni mustahkamlash, sikllarga qarshi moliyaviy choralar va aksiyalarga bog'liq moliyalashtirish. Tadqiqot natijalariga ko'ra, iqtisodiy va bandlik ko'rsatkichlariga eng katta ijobiy ta'sir aynan pro-sikllilikni yumshatishga qaratilgan choralar orqali yuzaga keladi.

Shuningdek, bank-mijoz munosabatlarini mustahkamlash tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, aylanma kapitalni boshqarish va yangi loyihalarni moliyalashtirish imkonini beradi. Kam kapital talab qiladigan mamlakatlarda esa aksiyalarga bog'liq moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish bandlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotning xulosasiga ko'ra, bunday moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralarini joriy etish orqali qashshoqlik darajasini pasaytirish, yangi tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirish va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin.¹¹

M. Bianchi (2012) tomonidan olib borilgan tadqiqotda moliyaviy rivojlanish, tadbirkorlik va bandlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik chuqur tahlil qilingan. Muallifning asosiy xulosasiga ko'ra, moliyaviy rivojlanish o'zini o'zi band qilgan shaxslar (self-employed) va yollanma xodimlar o'rtasidagi farovonlik darajasidagi tafovutni oshiradi. Bu tafovut ko'proq foyda bilan emas, balki moddiy bo'lmagan omillar eng avvalo, ish mustaqilligi va shaxsiy tashabbusni amalga oshirish imkoniyatining ortishi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, moliyaviy cheklovlar mavjud bo'lgan iqtisodiyotlarda ko'plab shaxslar maoshli ish topolmagani uchun majburan o'zini o'zi band qilishga o'tadi, bu esa ularning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda cheklangan imkoniyat yaratadi. Moliyaviy tizim rivojlangach, yangi korxonalar tashkil etish imkoniyati kengayadi, mehnat bozori muvozanati yaxshilanadi va odamlar o'z motivatsiyasi va qobiliyatiga mos bandlik turini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi.¹²

R.C. Baron (2000) ning tadqiqotida bandlik siyosatining asosiy maqsadlaridan biri iqtisodiy mustaqillikni ta'minlash va aholini mehnat bozoriga samarali jalb etish ekanligi ta'kidlanadi. Muallifning fikricha, og'ir ruhiy kasallikka ega shaxslarni ish bilan ta'minlashda davlatning ikki yo'nalishi ijtimoiy muhofaza va mehnat bozorida raqobatbardoshlik - bir-biri bilan uyg'unlashishi zarur. Bu holatdan kelib chiqib, davlat siyosatlari nafaqat ijtimoiy nafaqalar bilan cheklanib qolmasligi, balki insonlarni iqtisodiy faoliyatga qaytarishga qaratilgan moliyaviy va institusional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratishi kerakligi aytiladi.

Tadqiqotda shuningdek, tadbirkorlik imkoniyatlarini kengaytirish bandlik siyosatida muhim vosita ekanligi ta'kidlanadi. Muallifning taklifiga ko'ra, moliyaviy qo'llab-quvvatlash subsidiyalari, imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari ular uchun biznes boshlashda asosiy turtki vazifasini bajaradi. Bu, o'z navbatida, nafaqat kambag'allikni qisqartirishga, balki ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish va aholining iqtisodiy mustaqilligini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, tadbirkorlikni takomillashtirish davlatning keng qamrovli bandlik siyosatining uzviy qismi sifatida ko'riladi.¹³

1-diagramma. O'zbekistonda 2025 yil fevral holatiga hududlar bo'yicha tadbirkorlikka jalb qilingan aholi soni.¹⁴

11 Seo J. Y. A study of effective financial support for SMEs to improve economic and employment conditions: Evidence from OECD countries //Managerial and decision economics. – 2017. – T. 38. – №. 3. – C. 432-442.

12 Bianchi M. Financial development, entrepreneurship, and job satisfaction //Review of Economics and Statistics. – 2012. – T. 94. – №. 1. – C. 273-286.

13 Baron R. C. Employment policy: Financial support versus promoting economic independence //International Journal of Law and Psychiatry. – 2000. – T. 23. – №. 3-4. – C. 375-391.

14 <https://gov.uz/oz/bv/pages/about>

Diagramma ma'lumotlariga ko'ra O'zbekistonda 2025-yil fevral oyida "Kambag'al oilalar reyestri" ga 415 967 ta oila (1,7 million aholi) kiritilgan. Ulardan 21 618 ta oila va 99 002 nafar aholi uchun kambag'allikdan chiqarish rejasi ishlab chiqilgan. Fevral oyida amalga oshirilgan choralar natijasida 33 952 ta oila qamrab olingan bo'lib, bu jami aholining 150 foizini tashkil etadi. Hududlar kesimida eng yuqori qamrov Namangan viloyatida kuzatilgan 16 391 nafar aholi yordam choralariga jalb qilingan. Shuningdek, Farg'ona, Andijon va Samarqand viloyatlarida ham yuqori ko'rsatkichlar qayd etilgan. Barcha xizmatlar orasida asosiy e'tibor tadbirkorlikka jalb qilishga qaratilgan bo'lib, 30 464 nafar fuqaro biznes faoliyatiga yo'naltirilgan. Bu ko'rsatkich aholi daromadlarini oshirish va uzoq muddatli barqarorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega. Qolaversa, 6 296 nafar shaxs doimiy ish bilan ta'minlandi, 2 232 nafarga kredit va subsidiyalar ajratildi, 191 nafar esa kasb-hunarga o'qitildi. Ushbu kompleks choralar kambag'allikni qisqartirishda ijobiy ta'sir ko'rsatib, aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, birinchidan, O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda moliyaviy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka yo'naltirish mexanizmlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yuqorida tahlil qilingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, aholini tadbirkorlikka jalb etish eng samarali yo'nalish bo'lib, 30 mingdan ortiq shaxslar biznes faoliyatiga qadam qo'ygan. Ushbu holat iqtisodiy faollikni oshirib, yangi ish o'rinlarini yaratish va daromadlar manbasini kengaytirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan kompleks choralar doimiy ishga joylashtirish, imtiyozli kredit va subsidiyalar berish, kasb-hunarga o'qitish aholining iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashda uzviy tarzda bir-biriga bog'liq mexanizmlar sifatida ishlamoqda. Bu choralar nafaqat kambag'allikni qisqartirish, balki ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Taklif sifatida ko'rsatib o'tsak, mahalliy tadbirkorlik ekotizimini yanada rivojlantirish maqsadida hududlarda biznes-inkubatorlar va akseleratorlar sonini ko'paytirish, yoshlar va ayollar uchun alohida dasturlar joriy etish kerak. Shuningdek kambag'al oilalarni tadbirkorlikka tayyorlash uchun moliyaviy savodxonlik, biznesni rejalashtirish va bozor tahlili bo'yicha qisqa kurslar tashkil etish zarur.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlashning barcha turlarini yagona elektron platformada integratsiya qilish orqali shaffoflik va samaradorlikni oshirish, manzilli yordamni kuchaytirish kerak..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan V ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2025-yil 19-avgustdagi PF-138-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/7696559>.
2. Baron R. C. Employment policy: Financial support versus promoting economic independence //International Journal of Law and Psychiatry. – 2000. – T. 23. – №. 3-4. – S. 375-391.
3. Seo J. Y. A study of effective financial support for SMEs to improve economic and employment conditions: Evidence from OECD countries //Managerial and decision economics. – 2017. – T. 38. – №. 3. – S. 432-442.
4. Bianchi M. Financial development, entrepreneurship, and job satisfaction //Review of Economics and Statistics. – 2012. – T. 94. – №. 1. – S. 273-286.
5. Lyayzenko N. A., Kvarchia O. V. Finansovaya podderjka predprinimatelstva-odin iz osnovnykh prioritetov ekonomiki //Upravleniye i ekonomika v XXI veke. – 2016. – №. 2. – S. 4-9.
6. Boboshko V. I. Finansovaya podderjka kak osnova obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti sub'yektov malogo i srednego predprinimatelstva //Innovationnoye razvitiye ekonomiki. – 2017. – №. 5. – S. 186-190.
7. Novoselseva M. M. Podderjka zanyatosti naseleniya v Rossiyskoy Federasii kak faktor ekonomicheskoy bezopasnosti //Upravleniye ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy jurnal. – 2019. – №. 5. – S. 15-15.
8. Mustafakulov S. Kambag'allik ayb emas, biroq.. //Arxiv nauchnykh issledovaniy. – 2020. – №. 32.
9. Xayitov Sh. N. O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI //TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR. – 2024. – T. 1. – №. 1. – S. 367-372.
10. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>